

RECYCLING 2024

**Cirkulární ekonomika ve stavebnictví,
recyklace a využívání
druhotných stavebních materiálů**

sborník přednášek 26. ročníku konference

záštitu nad konferencí převzali:

Brno 18. – 19. dubna 2024

RECYCLING 2024

**„Cirkulární ekonomika ve stavebnictví,
recyklace a využívání
druhotných stavebních materiálů“**

sborník přednášek 26. ročníku konference

záštitu nad konferencí převzali:

MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Ministerstvo životního prostředí
České republiky

Brno 18. - 19. dubna 2024

Sborník je určen účastníkům konference

RECYCLING 2024

**" Cirkulární ekonomika ve stavebnictví, recyklace a využívání
druhotných stavebních materiálů "**

Za obsahovou a jazykovou správnost odpovídají autoři jednotlivých příspěvků.
Odborné příspěvky ve sborníku byly recenzovány.

Sestavil : doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.

Název : **RECYCLING 2024** - Cirkulární ekonomika ve stavebnictví, recyklace a
využívání druhotných stavebních materiálů

Datum : duben 2024

Počet stran: 149

Počet výtisků: 160

Vydal : **Vysoké učení technické v Brně**
Fakulta strojního inženýrství

ve spolupráci s Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR

Tisk: Tribun EU s.r.o., Brno

OBSAH

	str.
Seznam a adresář členů ARSM – právnických osob	3
<i>Jiří Fiala</i>	4
Úspora přírodního kameniva a jeho náhrada ze stavebních a demoličních odpadů přináší nové možnosti ve výrobě betonu. zároveň snižujeme uhlíkovou stopu a plníme cíle odpadové legislativy	
<i>Dušan Stehlík, Karel Spies, Pavlína Tanečková</i>	10
Využití asfaltového recyklátu do podkladních vrstev vozovek pozemních komunikací	
<i>Daniel Bezpalec , Jan Valentin</i>	17
Náhrada kameniva ve vozovkovém betonu frakcemi ocelářské strusky - experimentální studie	
<i>Iveta Najdená</i>	26
Čo mení novela zákona o odpadoch – zákon č. 230/2022 z. z. a súvisiaci vykonávací predpis - vyhláška MŽP SR č. 344/2022 z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácii	
<i>Tereza Pavlů, Jan Pešta, Jan Otýs</i>	34
Předdemoliční audit a demontáž budovy jako standardní postup odstranění	
<i>Miroslav Škopán</i>	40
Analýza současného stavu nakládání se stavebními a demoličními odpady a možnosti rozvoje jejich využívání	
<i>Libor Krček</i>	45
VSI (Vertical Shaft Impactor) drtič MAGIMPACT v recyklaci	
<i>Aleš Čekal</i>	53
Weir Minerals - RECYCLING	
<i>Lukáš Pelikán, George Karra'a, Kateřina Vídeňská</i>	57
Zvyšování efektivity a kvality recyklace stavebního a demoličního odpadu	
<i>Dan Bureš</i>	65
Stroje KEESTRACK v recyklaci stavebních materiálů	
<i>Jakub Mošna, Ivan Mošna</i>	69
ERP EPASS® pro recyklace stavebních materiálů	
<i>Vojtěch Václavík, Tomáš Dvorský, Kateřina Máčalová, Jan Foltýn</i>	76
Úprava a využití solárních panelů po ukončení životního cyklu ve stavebnictví	
<i>Michal Stehlík</i>	82
Možnosti zpracování odpadu z recyklace fotovoltaických panelů jako složky kompozitů využitelných ve stavební výrobě	

	str.
<i>Miriam Ledererová</i> Recyklované plasty v stavebníctve, ich aplikácie a kompozity využiteľné v stavebnej praxi	90
<i>Pavel Tesárek, Zdeněk Prošek</i> Tepelně-vlhkostního chování obvodového pláště z tvárnic na bázi recyklované sádry	96
<i>Zdeněk Prošek, Pavel Tesárek, Leoš Joura</i> Vlastnosti cementových potěrů s použitím recyklovaného jemného kameniva	100
<i>Tomáš Zbiral, Jan Trejbal, Ing. Matěj Hužvár, Stanislav Vitek, Václav Nežerka, Jan Valentin</i> Klasifikace silikátových a organických fragmentů stavebního a demoličního odpadu pomocí multisenzorových technik	106
<i>Radomír Rucki</i> odpadní strusky z výroby železa a oceli jako surovina pro výrobu stavebních Výrobků a jako zdroj zpětně získaných látek z odpadů nejen z pohledu nařízení REACH	114
<i>Jan Valentin, Ing. Michal Šyc, Tomáš Baloch</i> Poznatky z pilotní aplikace spalovenské škváry v konstrukčních vrstvách dopravní stavby - spalovna Malešice	122
Reklamy v závěru sborníku	134

VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH POTĚRŮ S POUŽITÍM RECYKLOVANÉHO JEMNÉHO KAMENIVA

PROPERTIES OF CEMENT SCREEDS USING RECYCLED FINE AGGREGATES

Ing. Zdeněk Prošek, Ph.D.

Fakulta stavební ČVUT v Praze, zdenek.prosek@fsv.cvut.cz

Doc. Ing. Pavel Tesárek, Ph.D.

Fakulta stavební ČVUT v Praze, pavel.tesarek@fsv.cvut.cz

Ing. Leoš Joura

Fakulta stavební ČVUT v Praze, leos.joura@fsv.cvut.cz

Abstract

This study explores the impact of 100% substitution of natural aggregate with recycled aggregate and assesses the influence of varying cement percentages on the properties of cement screeds. Brick recycled aggregate is utilized alongside Portland cement, accounting for 10%, 15%, 20%, and 25% of the mixture weight. Test intervals of 3, 7, and 28 days are established to evaluate the cement screeds properties. Results indicate that the use of recycled fine aggregates enables the production of lighter cement screeds.

1. Úvod

Za posledních pár let se postoj lidí k recyklaci výrazně změnil. Totéž platí pro používání recyklovaných materiálů a produktů, které se stávají součástí každodenního života. Bohužel ve stavebnictví je jeho použití problematické. Může za to nedostatek znalostí, nedostatečné standardy, finanční znevýhodnění, zhoršené vlastnosti a přístup lidí ke stavebním materiálům vyrobeným z recyklovaných materiálů. Tyto bariéry je třeba překonat, protože množství stavebního odpadu každým rokem narůstá. Zároveň ubývá skládkových ploch a od roku 2030 by mělo být v ČR zakázáno ukládání recyklovatelných odpadů [1]. Na druhou stranu je velmi problematické uspokojit vysokou poptávku stávajícími lomy a přírodními ložisky kameniva. Zvyšuje se tak tlak na hledání efektivního využití stavebního odpadu. Nejčastěji se setkáváme s betonovými, cihelnými a směsnými recykláty, které lze dále rozdělit na hrubé (> 4 mm) a jemné (0,063 - 4,0 mm) recyklované kamenivo (JRK). Hrubé kamenivo se již začíná používat pro betonový recyklát a počet výzkumníků zabývajících se touto aplikací roste [2]. Jemné frakce se však zkoumá velmi málo, i když její zastoupení v procesu recyklace stavebního odpadu je významné. Z tohoto důvodu se tento článek zaměřuje konkrétně na využití jemné recyklované frakce pro použití v cementových potěrech, kde je určitý skrytý potenciál. Tyto potěry v současnosti používají jako plnivo přírodní písek a používají se jako vyrovnávací a roznášecí vrstvy podlah v halových a bytových domech. Nanášejí se v malých tloušťkách, dosahujících maximální tloušťky 50 mm [2]. Mohou být distribuovány jako suchá pytlovaná směs nebo mokrá směs [2]. Mnoho výrobců upravuje vlastnosti těchto potěrů různými přísadami a příměsmi pro dosažení rychlejšího nárůstu pevnosti a lepší zpracovatelnosti [3].

Cementové potěry definuje ČSN EN 13318 [4]. Výroba se řídí EN 13892-1 [5] a nejběžnější zkoušky jsou popsány v ČSN EN 13892-2 [6]. Při studiích čerstvých směsí s obsahem JRK se výzkumníci zaměřují na následující vlastnosti: obsah vzduchu,

konzistenci směsi a začátek a konec tuhnutí. U ztvrdlých kompozitů jsou nejčastěji sledovanými vlastnostmi: objemová hmotnost, pevnost v tahu za ohybu, pevnost v tlaku a nasákavost [7]. Pro použití cementového potěru je definována minimální pevnost v tahu za ohybu 2 MPa [3] a norma ČSN EN 13813 [8] odděluje cementové potěry od 1 MPa. V případě pevnosti v tlaku je nejnižší pevnost v tlaku stanovena normou od 5 MPa [8]. Pro použití cementového potěru jako kontaktní vyrovnávací vrstvy s použitím doplňkové podlahové krytiny je stanovena minimální pevnost v tlaku 12 MPa. Pro použití v bytové výstavbě jako plovoucí vrstva je pevnost stanovena na 20 MPa [9].

Dosavadní výzkum v oblasti použití jemné recyklované frakce rozeznává termín cementové potěry a malty. Samotné směsi v těchto výzkumech bývají velmi podobné a sestávají z kameniva, cementu a vody. Z tohoto důvodu se vlastnosti obou také v mnoha ohledech shodují na podobných závěrech a jsou uvedeny v tomto článku. Ve výzkumu provedeném Katzem [7] zaměřeném na vliv JRK na malty bylo zjištěno, že JRK je více nasákavá, a proto ovlivňuje množství přidané vody a tím zpracovatelnost. Dále kvalita a čistota JRK ovlivňuje i výsledné vlastnosti, protože může obsahovat jíly, sklo a další nečistoty [2; 7]. Více výzkumů poukazuje na zhoršující se pevnost v tahu a tlaku při použití JRK [2; 7; 10].

Dále se někteří výzkumníci shodují na protichůdných výsledcích, přičemž některé studie tvrdí, že jemné recyklované kamenivo ovlivňuje výslednou směs pozitivně a jiné negativně. To může být způsobeno například různými přístupy k začlenění absorbované vody do recyklovaného kameniva [2; 7; 12, 13], výrobní proces [2; 7] a způsob drcení [11].

2. Materiály a vzorky

Při navrhování složení jednotlivých směsí se vycházelo z cíle, kterým bylo zjištění, jaký vliv mají recyklovaná drobná kameniva a různé zastoupení cementu na základní charakteristiky čerstvé a současně na již zatvrdlé směsi. V rámci článku jsou porovnány dva druhy drobného kameniva, a to přírodní písek frakce 0/4 mm (REF) a cihelný recyklát frakce 0/4mm (CIH). U všech těchto kameniv byla známa jejich křivka zrnitosti (Obr. 1) a také obsah jemných částic ($< 0,063$ mm). Obsah jemných částic byl následující: přírodní kamenivo $0,9 \pm 0,03$ % a cihelný recyklát $18,8 \pm 1,26$ %. Pro referenční směs bylo použito přírodní jemné kamenivo, které pocházelo ze štěrkovny Dobříň. Cihelné recyklované kamenivo poskytla společnost Moravostav. Odpad byla čistá cihelná suť, která pocházela z ruční demolice. U té bylo dbáno na čistotu získané cihelné suti. Limitní znečištění bylo stanoveno na maximálně 10 %, a to omítkovými směsmi. Jako pojivo do směsí byl při výběru zvolen cement Portlandský s označením CEM I 42,5 R, který pochází od společnosti Českomoravský cement, konkrétně z výrobního závodu Radotín.

Samotné směsi vycházejí ze znalosti objemové hmotnosti vyschnutých cementových potěrů, která je průměrně 2100 kg/m^3 . Na základě toho bylo určeno pro referenční cementové potěry (REF xx) 10, 15, 20 a 25 hm. % zastoupení cementu a zbytek připadal na přírodní písek. Na základě znalosti objemové hmotnosti písku a cihelného recyklátu došlo k přepočtu hmotnosti pro zbývající směsi, avšak s ponecháním původního množství cementu. Množství použité vody vycházelo vždy z několika zkušebních rozlivů směsi za účelem dosažení průměrného rozlivu od 150 do 170 mm (Tab. 1).

Obr. 1: Křivka zrnitosti použitých plniv.

Samotné složení testovaných směsí lze vidět v Tab. 1., ze kterých byly vyrobeny zkušební tělesa o rozměrech 40 × 40 × 160 mm. Od každé sady bylo vyrobeno 12 vzorků. Postup výroby vychází z normy ČSN EN 13892–1 [5]. Po výrobě byly vzorky po dobu 24 hodin ponechány při teplotě vzduchu 21 °C. Následně byly vzorky vloženy do nádoby s vodou o teplotě 20 °C, ve které byly ponechány po dobu 7 dní. Po této době byly vzorky z nádoby vyjmuty a uskladněny v laboratoři při teplotě vzduchu 21 °C a vzdušné vlhkosti 65 %. Takto se postupovalo především z důvodu přiblížení se povětrnostním podmínkám na stavbě.

Tab. 1: Složení testovaných směsí a základní vlastnosti čerstvé a zatvrdlé směsi

Sada	Složení testovaných směsí [kg/m ³]				Rozlití kužele [mm]	Objemová hmotnost [kg/m ³]
	Cement	0/4 Přírodní	0/4 Cihelný	Voda		
REF 10	210	1890		331	160	2099 ± 29
REF 15	315	1785		307	170	2108 ± 7
REF 20	420	1680		284	160	2145 ± 15
REF 25	525	1575		272	160	2216 ± 6
CIH 10	210		1524	402	161	1795 ± 10
CIH 15	315		1438	396	156	1878 ± 5
CIH 20	420		1354	407	160	1912 ± 4
CIH 25	525		1270	399	168	1933 ± 7

3. Výsledky a diskuze

Mezi testovanými vlastnostmi byla pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku. Pevnost v tahu za ohybu byla stanovena dle ČSN EN 196-1. K tomuto testu byl použit laboratorní hydraulický lis firmy STRASSENTTEST. Zkušební vzorky byly umístěny na 2 podpěry vzdálené od sebe 100 mm a zatěžovány rychlostí 3 mm/min pomocí nepohyblivé části umístěné nad středem nosníku, dokud se nezlomily. Z výsledků, které znázorňuje Obr. 2, je ve všech případech patrné, že vyšší zastoupení cementu má pozitivní vliv na pevnost v tahu za ohybu ve všech aplikacích a nárůst se dá považovat za pravidelný. Při pohledu na krátkodobé pevnosti (3 a 7 dní) dokonce směsi CIH 10, CIH 15 vykazují větší odolnost vůči porušení než REF 10 a REF 15. Z

hlediska stavebního zatížení po 3 dnech od pokládky s použitím recyklátů se jeví velice zajímavě směsi s 15, 20 a 25 % cementu, neboť splňují požadavek minimálně 2 MPa. Naopak směsi se zastoupením pouze 10 % cementu nejsou pro rychlé zatížení zcela vhodné. Velice pozitivně lze hodnotit cihelný recyklát, neboť vlivem dobrého poměru jemných částic dochází po 28 dnech u všech jejích směsí dokonce k překonání nebo blízkému přiblížení směsím REF. Dřívější závěry výzkumníků, kteří se zabývali pevností v tahu za ohybu, se závěry rozdělují do dvou skupin. První skupina došla k závěru, který přisuzuje pevnost směsí právě tvaru zrn recyklovaných kameniv, neboť ostrohranná zrna jsou vhodnější než kulatá (písek). Tudíž i samotná pevnost se může přibližovat referenčním směsem, což potvrzuje Nováková [10]. Další skupina se shoduje na tom, že jemné částice mohou mít pozitivní vliv na samotnou pevnost, avšak při vysokých zastoupeních už se může pevnost snižovat, jak tvrdí Nováková [10] a Jiménez [14]. Ale například Castaño-Cardoza [11] ve svých závěrech poukazuje na to, že vlivem jemných částic stoupá i potřeba množství záměsové vody, což může mít vliv na vlastnosti směsi nebo na přidání plastifikační látky. Avšak obecně se výzkumy shodují spíše na nižší pevnosti v tahu za ohybu při použití recyklovaných kameniv.

Obr. 2: Pevnost v tahu za ohybu testovaných směsí

Přelomené poloviny z ohybové zkoušky byly dále použity pro zkoušku pevnosti v tlaku, která byla rovněž provedena podle ČSN EN 196-1. K tomuto testu byl použit zkušební lis, který byl doplněn o vložku, která vymezovala 2 plochy 40 × 40 mm. Výsledky této zkoušky jsou vidět na Obr. 3. Při pohledu na vliv množství cementu na samotnou pevnost v tlaku je možné poznat, že s rostoucím množstvím cementu dochází k nárůstu pevností ve všech intervalech zkoušek. Za zmínku stojí pevnosti po 3 dnech, u kterých směsi s 15 % cementu (CIH 15) dokonce převyšují REF 15. Tento trend je možné pozorovat také po 28 dnech. Na základě toho právě tyto směsi skrývají velký potenciál, neboť náhradou plniva nedochází k výraznému zhoršení pevností v tlaku. Směsi, které obsahují recyklovaná kameniva a alespoň 20 % cementu, mají nižší pevnosti než směsi s označením REF 20 a REF 25, a to po 7 dnech a také po 28 dnech, které tuto skutečnost potvrzují. Z toho lze usuzovat, že horní hranice efektivního využití cementu je 15 % v kombinaci se 100% nahrazením písku za cihelné recykláty, aby bylo dosaženo obdobných pevností v tlaku. Pokud je ve směsi zastoupení pouze 10 % cementu, je možné vidět, že směsi dosahují velmi malých pevností a jejich využití je velmi nepraktické vzhledem k velmi nízkým pevnostem po 28 dnech. Na základě provedených výzkumů se někteří výzkumníci shodují na tom, že

i v případě pevnosti v tlaku má pozitivní vliv na samotnou pevnost recyklát, který obsahuje ostrohranná zrna, neboť ta společně s cementovou pastou vytváří lepší vzájemné propojení [10]. U betonového recyklátu se výsledky při správně zvoleném poměru složek rovnají referenčním směrím, což je potvrzeno Novákovou [10]. Další vliv mají také jemné částice, které ve směsi pozitivně působí na vyplnění mezer. Ty by jinak zůstaly prázdné, což potvrzuje také Nováková [10]. U cihelného recyklátu přišel Jimémez [14] na to, že jemné částice tohoto druhu recyklátu mají také výrazný vliv na pevnost v tlaku, avšak pouze u náhrad do 40 % písku, kde dokonce dochází k překonání referenčních směrím. Obecně se však velké množství výzkumníků shoduje na nižších pevnostech při aplikacích recyklovaných kameniv všeho druhu a zároveň používání většího množství záměsové vody. To potvrzuje Mora-Ortiz [12] a Katz [7].

Obr. 3: Pevnost v tlaku testovaných směrím.

4. Závěr

Uvedený článek řeší problematiku využití cihelného recyklovaného drobného kameniva s ohledem na různé procentuální zastoupení cementu (10, 15, 20 a 25 %) a jejich vliv na fyzikální a mechanické vlastnosti při použití v cementových potěrech. Z výsledků experimentálních zkoušek bylo zjištěno, že cihelná recyklovaná kameniva mají vliv na nižší objemové hmotnosti cementových potěrů, což může působit pro určité aplikace velmi pozitivně. Dále jejich aplikací dochází ke zhoršení vlastností oproti aktuálně využívaným cementovým potěrům, což se promítá do klesající pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku. Ovšem směsi, které využívají 15% zastoupení cementu, dosahují mírně lepších výsledků v porovnání s referenční směsí. Tato aplikace se jeví jako velmi zajímavá a v řádu několika let by se mohla začít objevovat i v běžných aplikacích pro ušetření neobnovitelných zdrojů přírodního kameniva.

5. Poděkování

Příspěvek byl vytvořen díky podpoře ČVUT v Praze projektu č. SGS22/089/OHK1/2T/11, evropském projektu HORIZON 2020+ č. 101058580 a dále za přispění společnosti Moravostav Brno, a.s.

6. Literatura

[1] *Průvodce novým zákonem o odpadech*. In: Méně Odpadu [online]. Praha: JRK, 2021 [cit. 2023-07-23]. Dostupné z: <https://www.meneodpadu.cz>

- [2] HUBÁČEK, Adam a kol. *Possibilities of Recycled Concrete Aggregate in Cement-Based Flowscreed*. Advanced Materials Research, 2014, 897, 247-251, ISSN 1662-8985.
- [3] OLIVEIRA, Thais a kol. *Experimental study of self-leveling mortars produced with recycled concrete aggregates*. Case Studies in Construction Materials, 2022, 17, ISSN 22145095.
- [4] ČSN EN 13318 *Potěrové materiály a podlahové potěry - Definice*. Praha: ČNI, 2001.
- [5] ČSN EN 13892-1 *Zkušební metody potěrových materiálů - Část 1: Odběr vzorků, zhotovení a ošetřování zkušebních těles*. Praha: ČNI, 2003.
- [6] ČSN EN 13892-2 *Zkušební metody potěrových materiálů - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku*. Praha: Český normalizační institut, 2003.
- [7] KATZ, Amnon a kol. *Performance of mortars containing recycled fine aggregate from construction and demolition waste*. Materials and Structures, 2017, 50(4), ISSN 1359-5997.
- [8] ČSN EN 13813 *Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky*. Praha: Český normalizační institut, 2003.
- [9] *Podlahové potěry II: Cementový potěr*. In: VýrobkyProStavbu [online]. 2023 [cit. 2023-08-19]. Dostupné z: <https://www.vyrobkyprostavbu.cz>
- [10] NOVÁKOVÁ, Iveta. *Možnosti využití recyklovaného betonu jako náhrady drobného kameniva v cementových potěrech*, Brno, 2012, Bakalářská práce, VUT v Brně.
- [11] CASTAÑO-CARDOZA, Taimí a kol. *Influence of very fine fraction of mixed recycled aggregates on the mechanical properties and durability of mortars and concretes*. Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, 2016, (81), 81-92, ISSN 01206230.
- [12] MORA-ORTIZ, René a kol. *Recycled Fine Aggregates from Mortar Debris and Red Clay Brick to Fabricate Masonry Mortars: Mechanical Analysis*. Materials, 2022, 15(21), ISSN 1996-1944.
- [13] JOURA, Leoš. *Možnosti využití celkové náhrady recyklovaného kameniva v cementových potěrech a jejich ekonomické posouzení*, Praha, 2024, Diplomová práce, ČVUT v Praze
- [14] JIMÉNEZ, J.R. a kol. *Use of fine recycled aggregates from ceramic waste in masonry mortar manufacturing*. Construction and Building Materials, 2013, 40, 679-690, ISSN 09500618.